

Información técnica

2ª Jornada nacional de forrajeras tropicales

Estación Experimental Agropecuaria Rafaela

INTA | Ediciones

Colección
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

VALOR NUTRITIVO Y APROVECHAMIENTO DE PASTURAS TROPICALES

José Ignacio Arroquy^{1,2,3} y Augusto Imaz⁴

¹ INTA EEA Santiago del Estero (Santiago del Estero)

² FAyA – Universidad Nacional de Santiago del Estero

³ CONICET

⁴ INTA-IIACS-Tucumán
arroquy.jose@inta.gob.ar

Introducción

En la actualidad alrededor del 34% (SENASA, 2014) de la ganadería Argentina se lleva a cabo en la porción subtropical del país (NEA y NOA), y de esta, las subtropicales subhúmedas y semiáridas son las que presentan a futuro mayores posibilidades de incremento de la productividad mediante el uso de pasturas megatérmicas introducidas. El incremento del stock ganadero de esta región se ha correspondido – en gran parte – con un aumento en la implantación de pasturas tropicales. En este sentido este tipo de recursos forrajeros han revolucionado los sistemas subtropicales semiáridos y subhúmedos en los últimos 20 años. Reciente utilización de estas pasturas se ha expandido a regiones templadas con restricciones edáficas (ej., cuenca del salado, cuenca de Laprida) y la región semiárida templada. Estas pasturas presentan un gran potencial productivo comparadas con las gramíneas templadas – tienen altas tasas de producción, son resistentes a sequías y a temperaturas elevadas. Estas características son claves para la adaptabilidad a regiones subtropicales áridas y semiáridas. En la región NOA las especies más difundidas son *Panicum máximum* (Gatton panic), *Cenchrus ciliaris* (Buffelgrass), *Brachiaria bryzanta* (Brachiarias), y *Chloris gayana* (Grama rhodes). En la parte subtropical árida los cultivares bajos de *Cenchrus ciliaris* (Ej., Texas) son los de mayor difusión y de muy buen comportamiento. En el subtrópico semiárido el menú de especies y cultivares se amplía, encontrándose el *Panicum sp.* (Ej., Gatton panic) como el género de mayor difusión. A esta se adicionan cultivares de buffelgrass, medios y altos (Ej., Biloela, Molopo, etc.), grama rhodes (diploides y tetraploides) de buen comportamiento en la región (De Leon, 2008). Finalmente, los cultivares del género *Brachiaria sp.* (Ej., Marandu, Mulato, Toledo, Mutalto II) que presentan buenos niveles de producción y calidad, los cuales demandan mayor precipitación. Las principales características de estas pasturas son la oferta de forraje concentrada en el verano (más del 60%), y baja calidad del forraje diferido al invierno (Cornacchione y otros, 2004, Cuadro 1), factores que juegan un rol preponderante sobre el manejo y la productividad de dichos sistemas. En verano la oferta de forraje es relativamente abundante y de buen valor nutritivo (Cuadro 1), pero durante el otoño tardío, invierno, y gran parte de la primavera la calidad del forraje es baja (Cuadro 1). A esto se suma que hacia fines de la estación seca (primavera) la disponibilidad de forraje es generalmente limitante.

VERANO		INVIERNO	
Proteína	6-12 %	Proteína	< 5%
Fibra (FDN) ¹	65-70%	Fibra (FDN)	>70%
Consumo máximo	2,5 % Peso	Consumo máximo	<2 % Peso
Cambio de peso	>450 g/d	Cambio de peso	-200 a 150 g/d

Cuadro 1. Composición química de Gatton panic (*Panicum m28aximum* cv. Gatton) durante la estación de crecimiento (n = 42) y la estación seca (n = 81; Fuente: Laboratorio de Forrajes INTA EEA Santiago del Estero).

	Estación	
	Crecimiento	Seca
Proteína bruta	11,2 ± 0,6	5,1 ± 2,5
Fibra detergente neutro	61,7 ± 2,4	77,6 ± 6,6

Estas diferencias en composición química estacionales, el elevado contenido de fibra (Cuadro 1) y la baja concentración de proteína limitan la productividad animal invernal.

Valoración nutricional

Composición química, estructura y digestibilidad

Las gramíneas C4 son generalmente de menor digestibilidad que las gramíneas C3 debido a sus diferencias químicas y estructurales, a lo que se le suma las condiciones de crecimiento de altas temperaturas (Minson, 1990). En las especies C4, el sistema fotosintético C4 es más eficiente en la fijación de carbono que el de las C3, y sus estructuras anatómicamente diferentes presentan mayor resistencia a la digestión. Los cambios en estados de desarrollo de la planta tienen un impacto sustancial sobre la pared celular, de vegetativo a reproductivo y/o la acumulación de material muerto. En un planteo de utilización eficiente de pasturas a pastoreo y/o la obtención de reservas forrajeras de calidad, una elevada proporción de macollos en estado reproductivo reducen el valor nutricional de la dieta consumida y/o la reserva forrajera confeccionada (Minson, 1990). En este sentido, la reducción de la digestibilidad del forraje representa una de las mayores pérdidas en el aprovechamiento pasturas. La composición química y la digestibilidad de la pastura dependen de la proporción sus componentes y su calidad (Cuadro 2; Arroquy datos no publicados). Estos varían con el manejo del pastoreo/corte y con la especie entre otros. Las pasturas que mediante el manejo puedan mantener una proporción mayor de hoja mantendrán una mejor calidad (Cornacchione, 2008).

Cuadro 2. Composición química de las fracciones de *Panicum maximum* durante la estación de crecimiento

Mes	PB, %	FDN, %	FDA, %	DMS, %
<i>Hoja verde</i>				
Diciembre	14.3	58.8	29.4	72.1
Enero	11.7	53.9	26.6	75.9
Febrero	12.1	56	28.4	73.4
Marzo	11.8	58.7	29.9	71.4
<i>Tallo</i>				
Diciembre	5.5	66.4	35.2	64.3
Enero	5.5	68.4	39.7	58.3
Febrero	9.1	69	39.7	58.3
Marzo	4.9	68.8	34.1	65.8
<i>Inflorescencia</i>				
Diciembre	-	-	-	-
Enero	10.4	68.4	36.5	62.6
Febrero	11.1	64.6	35.7	63.7
Marzo	11.9	59.5	29.9	71.4
<i>Material muerto</i>				
Diciembre	2.9	73.6	54	39.1
Enero	5.2	65.3	45.3	50.8
Febrero	5.6	68.4	49.9	44.6
Marzo	2.7	78.6	52.3	41.4

Pese a la variación entre cultivares dentro de una misma especie, en general estas diferencias se mantienen debido a que las especies de mejor calidad tienen mayor proporción de hoja durante el período de crecimiento. A medida que avanza la madurez o el desarrollo – como también sucede en las gramíneas templadas – aumenta la acumulación de forraje cosechable y disminuye la calidad del forraje. En ambientes cálidos, en comparación con climas templados, las etapas de desarrollo fenológico son significativamente más cortas, por lo tanto la caída en calidad de estas especies es más vertiginosa. La reducción de calidad no solo se produce por los cambios de estado fenológico, sino también debido al aumento de tamaño de la hoja o tallo y al concomitante envejecimiento tisular aún dentro del mismo estadio de crecimiento (Agnusdei *et al.*, 2009; Avila *et al.*, 2010). En este sentido a mayor largo foliar mayor es la proporción de pared celular, mayor contenido de FDN indigestible y menor digestibilidad de la materia seca. El mayor tamaño de órganos de las gramíneas C4 por cuestiones adaptativas se contraponen con los rasgos deseables de calidad del forraje (Wilson, 1994). Además, por sus características morfológicas la calidad desciende más marcadamente que en especies templadas.

Si bien los cambios en composición química (ej., lignificación; relacionada con la lámina media y la pared celular primaria) limitan la digestibilidad, el arreglo estructural de los tejidos y el engrosamiento de la pared celular secundaria con la madurez (Wilson y Mertens, 1995; Wilson y Hatfield, 1997) también lo hacen en magnitudes equivalentes. La arquitectura de los tejidos genera problemas de accesibilidad, debido a tamaños de poros muy pequeños, reduciendo la digestión de la pared celular un fenómeno de superficie de las enzimas liberadas por las bacterias ruminales fibrolíticas (Coleman *et al.*, 2004). En general las asociaciones entre composición química y digestibilidad no son totalmente ciertas, debido que la pared celular secundaria puede variar de 0 a 90%, y esta porción es claramente limitada por la arquitectura de la pared y no por la composición química. Ambas limitaciones, químicas y estructurales se conjugan en las limitaciones de digestibilidad de la pared celular.

Consumo de forraje.

El consumo es la variable más importante que determina la productividad animal. Por lo tanto al momento de valorizar un forraje es importante prestar atención a las características asociadas con el consumo y como estas son afectadas por el manejo (pastoreo, reservas forrajeras), especies, y estrategias de suplementación correctiva de la pasturas para optimizar la utilización de las mismas.

En promedio el consumo de forraje es menor en la C4 que en las C3 (Minson, 1990), y estas diferencias promedio se deben primariamente a una mayor proporción de pared celular y su concomitante reducción de la tasa y extensión de la digestión, tasa de pasaje del residuo indigestible e incrementos en los requerimientos de rumia. El consumo es función de la tasa de consumo y del tiempo. Varios factores interactúan influyendo sobre el consumo voluntario como por ejemplo la densidad volumétrica del alimento o pastura, facilidad de consumo, facilidad de masticado, palatabilidad, facilidad de digestión y pasaje que una vez que el alimento se encuentra en el rumen interactúan con las necesidades y los deseos del animal (Weston, 1982).

En la mayoría de los sistemas de alimentación, la digestibilidad de la materia seca es utilizada para predecir la cantidad de energía metabolizable del alimento (ARC, 1980; AFRC, 1992; NRC, 1996) y como predictor del consumo voluntario (Holmes et al., 1966). Aunque esta relación es muy variable al momento de predecir el consumo. Por las limitaciones que representa la predicción de consumo en base a la digestibilidad de la materia seca, Oba y Allen (1999) observaron que la digestibilidad de la FDN o la indigestibilidad de la FDN es un parámetro que presenta alta correlación con el consumo voluntario. En este sentido, Oba y Allen (1999) observaron que por cada unidad de aumento en el contenido de FDN digestible el consumo aumenta a razón de 0,177 kg/d. Otro parámetro comúnmente utilizado para predecir el consumo es la FDN, aunque también puede ser variable. La FDN indigestible permite detectar las variaciones en la calidad de la fibra por modificaciones en el arreglo estructural de las células (empaquetamiento de células). Desde un punto de vista nutricional, la distribución de la fibra por unidad de área tiene implicancias en la ruptura del material durante la masticación, en la tasa digestión y en la tasa de pasaje, las cuales determinan el nivel de consumo. Al respecto, Wilson (1994), Wilson; Mertens (1995) y Wilson; Kennedy (1996) señalaron que el arreglo estructural de las células es tan importante como la composición química en la determinación de la digestibilidad y el consumo.

Por otra parte, el comportamiento ingestivo de animales a pastoreo influye sobre el consumo y su estudio puede ser utilizado como predictor del consumo a pastoreo. Está influenciado por características anatómicas y estructurales de la planta, y los animales seleccionan claramente hojas respecto a tallos. La arquitectura de la canopia influye sobre el consumo y consecuentemente sobre la productividad animal a pastoreo. Particularmente la accesibilidad al forraje, la capacidad de prehensión, la capacidad de selección, el tamaño de bocado, entre otros influyen sobre la respuesta animal en las pasturas, y la arquitectura de las C4 es más limitante en el pastoreo que en C3. El consumo y la productividad están estrechamente asociados con la disponibilidad y la calidad del forraje ofrecido. En este aspecto bajo pastoreo limitaciones de cantidad, calidad, y otros aspectos asociados al pastoreo pueden limitar la productividad. La densidad de forraje, y más particularmente la densidad de hojas, tiene alta implicancia sobre la determinación de las tasas de consumo y el consumo. A mayor proporción de hoja accesible los animales aumentan el tamaño de bocado (Stobs, 1975). Aunque la densidad de hojas es importante, la manera en la cual la hoja es presentada y la posibilidad que tiene el animal de seleccionar hoja separada de tallos y material muerto pueden alcanzar una importancia equivalente a la densidad de hoja (Burns et al., 1991). Forbes y Coleman (1993) y numerosos estudios reportaron que la biomasa de masa verde de hoja es el mejor predictor de para maximizar el tamaño de bocado con una disponibilidad de 1100 kg MS de biomasa de hoja. Otro aspecto que repercute en el consumo, es la heterogeneidad vertical. Las C4 tienen mayor

densidad de forraje en el estrato inferior (más de la mitad del forraje), mientras que las C3 generalmente tienen una densidad volumétrica más uniforme entre estratos verticales (Holderbaum *et al.*, 1992). La calidad del forraje en el estrato inferior es menor y representa la mayor proporción de forraje (tallos, material muerto, etc.). El forraje de mayor calidad se concentra en los estratos superiores, de menor densidad, lo que puede bajo determinadas circunstancias de pastoreo limitar el tamaño del bocado. Algunos estudios muestran que la digestibilidad del forraje de pasturas megatélicas puede aumentar hasta aproximadamente 7 puntos desde el estrato inferior al estrato superior (Fisher *et al.*, 1991). El animal mediante la selección puede ingerir una dieta de mejor calidad que el forraje total ofertado. Cuando la disponibilidad de forraje total y particularmente de fracciones de la planta nutricionalmente mejor es limitante, se reduce el consumo voluntario y por ende el estatus productivo que puede alcanzar el ganado. Aunque en parte compensan seleccionando el forraje de mejor calidad. Arroquy *et al.* (Datos no publicados; Figura 1) en un estudio con fistulados de rumen evaluaron la calidad de la dieta que selecciona el animal en una pastura de *Panicum máximo* (Aerolito, Santiago del Estero). En este estudio observaron que la selección un incrementó en la concentración de la proteína en la dieta 47 a 123% respecto con la pastura. Mientras que la digestibilidad de la dieta seleccionada fue entre 4 y 32% más digestible que la digestibilidad promedio de la pastura durante los meses de verano.

Figura 1. Contenido de proteína y digestibilidad de pastura y dieta seleccionada por novillos Braford pastoreando una pastura de *Panicum máximo* durante el verano (Arroquy, datos no publicados).

Utilización de pasturas subtropicales

Pastoreo

En los sistemas ganaderos a base de pasturas tropicales la marcada estacionalidad en cantidad y calidad de la pastura genera la necesidad de utilizar estrategias de manejo del pastoreo (intensidad, frecuencia, etc.), suplementación, y reservas forrajeras para optimizar su uso. El período comprendido entre los meses de Mayo a Noviembre (estación seca) es el momento más crítico para la región. En general en estos 150 a 180 días de la estación seca puede aumentar aproximadamente 30 kg a base de pastura diferida sin suplementación. En contraste,

durante la estación de verano y otoño las ganancias de peso promedio oscilan entre 400 y 700 gramos diarios, lo que permite acumular 70 a 120 kg por animal. En esta última etapa se produce aproximadamente el 75% de los kilos producidos anualmente.

El manejo de la alimentación de invierno es clave en la optimización de todo el ciclo productivo. La mejora en la performance invernal permiten entre otras alternativas aumentar los kilos producidos y de este modo llegar con animales de mayor peso hacia fines de la estación húmeda (Arroquy y otros, 2015). Se observó una elevada correlación entre la ganancia de peso invernal y la respuesta en aumento de peso durante el verano. En este estudio ganancias de peso muy bajas o muy elevadas durante el invierno influyeron negativamente sobre la ganancia de peso, el crecimiento en altura, y el desarrollo muscular durante la estación de verano.

En la estación de seca o invernal la calidad de las pasturas megatérmicas es baja. En este aspecto las limitaciones de producción están relacionadas con el consumo potencial del forraje y la asignación de forraje. La asignación representa la cantidad de forraje ofrecido por kg de peso vivo animal. Si bien los niveles de asignación necesarios para maximizar la ganancia de peso son variables entre años debido a cambios en la calidad de la pastura, en invierno se requieren de asignaciones superiores para maximizar la performance animal que en verano (~18-60% superiores; Ferrando y otros, 2000; De Leon y otros, 1998).

Suplementación invernal

Proteica. Una de las limitantes más importantes al uso de los forrajes de baja calidad es el consumo voluntario. Entre varios factores (estado fisiológico, raza, sexo, ambiente) que influyen sobre el consumo, la baja digestibilidad y el bajo contenido de proteína son los principales que limitan el consumo de estos forrajes (Cuadro 3).

Cuadro 3. Rangos de composición química de gramíneas megatérmicas en invierno (n = 376; Base de Datos, Laboratorio de Forrajes-INTA EEA Santiago del Estero)

	PB, %	FDN, %	ED, Mcal/kg MS	Relación PB:ED
Promedio	4.4	76.7	2.07	2.17
Máximo	9.9	92.9	3.15	3.69
Mínimo	2.0	50.7	1.39	1.22

La mayor respuesta en el consumo voluntario a la suplementación proteica se obtiene cuando la relación PB y energía digestible (PB:ED) es inferior a 3 (Cochran, 1998). En gramíneas megatérmicas diferidas esta relación se ubica normalmente por debajo de 3 (Cuadro 3). En el Cuadro 4 se resume la respuesta en ganancia de peso debida a la suplementación del forraje invernal de gramíneas megatérmicas. La conversión en respuesta a la suplementación proteica oscila entre 4,2 y 7,2 kg de suplemento por kg de peso vivo. Sin embargo la magnitud de este efecto dependerá del nivel de suplementación y de las características del suplemento. La respuesta debida a los suplementos variará de acuerdo la concentración de proteína (o nitrógeno), la proporción relativa con que la PB se degrada en el rumen (PDR), y la fuente de nitrógeno (Ej., proteína verdadera o nitrógeno no proteico; NNP). La PDR es el principal macronutriente que contribuye directamente a mejorar el uso (digestión y consumo) de los forrajes de baja calidad. Por el contrario, si bien la PNDR mejora el balance proteico del animal, no contribuye directamente a mejorar el uso del forraje (Wickersham y otros, 2004). Varios trabajos (Koster y otros, 1996; Cochran y otros, 1998; Kleveshal y otros, 2003) han determinado que el nivel óptimo de suplementación con PDR en forrajes de baja calidad oscila entre 9 y 11 % PDR de la MOD o el TND. Esto se logra, por ejemplo con una suplementación de semilla de algodón entre 0,6 y 0,7% del peso vivo. Por otra parte la fuente de nitrógeno (proteína

verdadera vs. nitrógeno no proteico [NNP: urea]) del suplemento alteran la eficiencia de respuesta al suplemento. Si bien una proporción sustancial del efecto de la suplementación con PDR es alcanzado solo mediante el suministro ruminal de N (Minson, 1990; Koster y otros; 1997), debido a una disminución del consumo y de la tasa de pasaje de la digesta (Arroquy y otros; 2004) el NNP no logra equiparar las respuestas obtenidas con proteína verdadera. En términos de performance animal, cuando el contenido de NNP es superior de 45 % de la PDR (equivalente proteína; % N x 6,25) o lo que es equivalente a aproximadamente 5% de urea en un suplemento de 40% PB, baja significativamente eficiencia del suplemento (Farmer y otros, 2004).

Otro aspecto importante en la suplementación proteica es la concentración de proteína del suplemento. Los suplementos con más del 20 % PB son los más efectivos en forrajes de baja calidad. Los suplementos con concentraciones altas de PB tienen dos ventajas importantes: 1) pequeñas cantidades de suplemento corrigen la deficiencia proteica, 2) menor concentración de otros nutrientes que pueden ejercer efecto negativo sobre el uso del forraje de baja calidad (Ej., almidón, azúcares, grasas, etc.).

Energético-proteica. La respuesta animal a la suplementación energética (granos, melazas, y otros subproductos) de forrajes de baja calidad esta estrechamente asociada con la disponibilidad de proteína o nitrógeno (Kleveshal y otros, 2003; Arroquy y otros, 2004). Estos estudios muestran que el efecto negativo de la suplementación con almidón (granos) y azúcares (melazas) sobre el consumo y tasa de pasaje de la digesta puede ser revertido si se suministra conjuntamente proteína. Cuando la suplementación con granos – sin corrección proteica – es baja (<0,3% PV) existe un incremento en el consumo de energía, sin embargo a niveles superiores no solo se reduce el consumo de forraje sino también el consumo total de energía (Chase y Hibberd, 1987). Niveles superiores no solo deprimen el consumo de forraje sino que disminuyen la productividad animal.

Las fuentes de carbohidratos suplementarios ejercen un efecto negativo variable sobre el uso de los forrajes, aunque de menor magnitud que el nivel de suplementación. Por ejemplo, el almidón (carbohidrato predominante de los granos) inhibe con mayor magnitud la digestión de la fibra que suplementos con azúcares (melazas; Arroquy y otros, 2005). Otra fuente de energía disponible es la cascarilla de soja (pectinas), que si bien tiene una elevada concentración de fibra, esta fibra es altamente digestible, y el efecto negativo sobre la digestión del forraje es menor que los previamente citados. Cuando la relación PDR: TND se mantiene en un nivel adecuado (10,5), el efecto depresor del grano sobre la ganancia de peso no se manifiesta hasta niveles de suplementación de grano de maíz de 0,57 % del peso vivo, pero a niveles superiores el aumento diario y el consumo decrecieron (Fumagalli y otros, 2010; Figura 2).

Figura 2. Efecto de la suplementación con grano de maíz con corrección proteica sobre la ganancia diaria de peso vivo de vacas alimentadas forraje diferido de *Cenchrus ciliaris* (Adaptado de Fumagalli y otros, 2010).

Suplementación estival. En general, con la excepción de años donde la disponibilidad de forraje limita el consumo, la respuesta a la suplementación energética o proteica es variable. Las respuestas a la suplementación estival de pasturas megatérmicas muestran incrementos en la ganancia diaria de peso de 23 a 35% respecto al control sin suplementación (Cuadro 4). El rango de conversión oscila entre 6,7 a 14,7 kg de suplemento por kg de ganancia de peso vivo.

Reservas forrajeras

Diferidos en pie. El diferimiento de forraje es una práctica permanente en todos los sistemas pastoriles. En este tipo de pasturas el diferimiento de forraje al invierno es una de las reservas forrajeras mayormente utilizada. No obstante, la clausura de lotes para el invierno debe manejarse de un modo estratégico, de modo tal que podamos diferir forraje y en lo posible de una calidad que reduzca al mínimo la necesidad de suplementación correctiva o aditiva. Por lo tanto el momento de diferimiento del forraje es crítico. Cuando el diferimiento se realiza muy temprano (Ej. Diciembre, Enero) la calidad del diferido decrece sustancialmente, por el contrario si diferimos los crecimientos de fines de Febrero, Marzo y Abril la calidad del diferido es mejor. En la Figura 3 se puede observar como el contenido de proteína es de aproximadamente la mitad en diferidos de Diciembre o Enero comparado con diferidos de Marzo.

Cuadro 4. Respuesta animal a la suplementación estival sobre pasturas megatérmicas

Pastura	Suplemento	Nivel, % PV ⁴	GDPV ⁵ Cambio respecto al control, %	Conversión, kg/kg
Buffel grass ¹	Grano de maíz	0.80%	24.6%	6.7
	Grano de maíz	2.30%	33.5%	14.8
Gatton panic ²	50% Semilla de algodón + 50% Grano de maíz	0.64%	23.6%	14.7
	Semilla de algodón	0.60%	35.8%	11.9

¹ Ferrando y otros, 2002.

² Salado y Fumagalli, 2003.

³ Fumagalli y Cornacchione, 2000.

⁴ PV = peso vivo.

⁵ GDPV = ganancia diaria de peso vivo.

Figura 14. Efecto de la edad del diferido de Buffel sobre el contenido de proteína (Acuña y otros 2013)

No obstante, a medida que se demora la fecha de diferimiento el riesgo de no lograr acumular forraje suficiente para diferir al invierno es mayor. Como estrategia general, es aconsejable confeccionar reservas forrajeras – henos o silos – con los crecimientos de primavera y verano, y dejar en pie el crecimiento que se obtiene a partir de mediados de febrero en adelante.

Henos. La calidad de los henos, como sucede en otras especies, es variable (Cuadro 5). Uno de los problemas más comunes en la confección de henos es la demora en el corte. Con el corte tardío disminuye sustancialmente el valor nutritivo del heno, y este problema es particularmente más marcado en las gramíneas megatérmicas. En base a los datos presentados en el Cuadro 2 podemos observar la variación en calidad. Esto nos demuestra que podemos hacer henos de buena calidad ($EM > 2$ Mcal y $PB > 7$) que permitan que los animales durante el invierno tengan ganancia de peso moderadas a buenas (200 -400 g aumento de peso/día). Por el contrario, en el extremo inferior henos de mala calidad (descuidando los factores descriptos previamente: momento de corte particularmente) donde el valor nutritivo no superara al de un diferido en pie (Ej., 2,7 PB).

Silaje. El valor nutritivo reportado en estudios realizados localmente (Luna Pinto y Rua, 2000; Arroquy y otros, 2009; 2010) muestran valores de proteína (8,6-10,3% PB) y digestibilidad (57,3-65,5%) similares o superiores a ensilados de sorgo forrajero. Obviamente, el valor nutritivo va a estar estrechamente asociado a con una buena confección y almacenamiento del ensilado. Los valores de proteína y energía observados hacen de estos ensilados una interesante alternativa de alimentación para categorías de recría invernal o vacas que necesitan recuperar condición corporal o engorde.

Cuadro 5. Valores promedios, máximos, y mínimos de henos comerciales (Laboratorio de Forrajes, INTA Santiago del Estero).

	MS	PB	FDN	FDA	DMS	EM, Mcal/ kg
	-----%-----					
Brachiarias						
Promedio	90,0	5,3	73,3	41,3	56,2	2,0
Máximo	95,0	8,8	75,5	46,1	62,1	2,2
Mínimo	80,4	3,4	71,4	36,9	49,7	1,8
Buffelgrass						
Promedio	87,0	3,8	75,1	47,4	48,0	1,7
Máximo	94,5	4,6	79,2	56,0	57,5	2,1
Mínimo	76,9	3,4	73,8	41,6	36,5	1,3
Grama rhodes						
Promedio	88,7	5,8	78,4	46,8	48,7	1,8
Máximo	95,0	10,9	81,2	52,4	59,4	2,1
Mínimo	73,7	3,0	75,0	38,9	41,3	1,5
Gatton panic						
Promedio	86,6	5,9	75,5	44,5	51,9	1,9
Máximo	91,6	9,5	79,7	50,5	66,9	2,4
Mínimo	78,2	2,7	71,3	33,3	43,8	1,6

Heno vs. Silo. A continuación se reportan resultados sobre un estudio comparativo de ensilado y heno con especies y cultivares de gramíneas megatérmicas (Kunst (h), 2009; Arroquy y otros, 2010). Todas las especies y cultivares estudiados se conservaron bien en ambas reservas, y las diferencias en calidad entre especies se debieron a diferencias en estado de madurez entre especies para una mismo momento de corte (Ej., proporción de inflorescencias: Gatton 12,3% vs. Marandú 0,9%). Pese a que se observan algunas diferencias en composición química entre especies, la digestibilidad no fue estadísticamente diferente entre especies tanto para silo como para heno. Sin embargo el tipo de reserva influyó sobre la calidad del forraje conservado. El silo tuvo menor contenido de fibras, mayor digestibilidad y por consiguiente mayor energía metabolizable que los henos (Cuadro 6). La mayor digestibilidad se debe a que el ensilado tiene mayor velocidad de degradación que los henos (Arroquy y otros, 2010).

Cuadro 6. Composición química, digestibilidad, y energía metabolizable de henos y silos de pastura megatérmicas (Arroquy y otros, 2009).

	Heno	Silo	EEM ²
Materia seca, %	78,3 ^a	24,3 ^b	2,6
Proteína bruta, %	9,6	9,3	1,5
Fibra detergente neutro, %	75,5 ^a	67,1 ^b	2,7
Fibra detergente ácido, %	40,3 ^a	38,7 ^b	2,4
Digestibilidad MO ² , %	63,0 ^b	69,9 ^a	0,8
Energía Metabolizable, Mcal/kg MS	2.22 ^b	2.53 ^a	0,04

¹Media con letras distintas difieren según DMS (P <0,05)

² MO = materia orgánica.

En síntesis, pese a las diferencias de calidad a favor del ensilado, henos realizados en el momento de corte adecuado presentan valores nutricionalmente muy buenos. Por lo tanto el uso de una u otra técnicas de conservación dependerá primariamente de a disponibilidad de equipo para una buena confección, condiciones climáticas, equipamiento e infraestructura para distribución y almacenaje, y obviamente las condiciones económicas.

Consideraciones finales

El aprovechamiento de pasturas tropicales requiere del desarrollo de estrategias de manejo adecuado del pastoreo o el momento de cosecha, el uso combinado de suplementación y reservas forrajeras para optimizar la eficiencia de transformación en producto animal. Por las características estructurales de la planta y las diferencias en composición química y anatómica estas especies requieren o demandan un manejo más preciso para obtener forraje de buena calidad.

Referencias

- AGNUSDEI, M.G., NENNING, F.R., DI MARCO, O.N., AELLO, M.S. 2009. Variaciones de calidad nutritiva durante el crecimiento vegetativo de gramíneas megatérmicas de diferente porte y longitud foliar (*Chloris gayana* y *Digitaria decumbens*). Rev. Arg. Prod. Anim. 29: 13-25.
- ARROQUY, J.I., RICCI, P., LÓPEZ, A., JUAREZ SEQUEIRA, A., REARTE, D., 2015. An optimal live-weight gain in winter improves growing performance and reduces CH₄ in tropical beef cattle systems. Climate-Smart Agriculture 2015. Global Science Conference. March 16-18, Le Corum, Montpellier France.
- ARROQUY, J.I., R.C. COCHRAN, T.G. NAGARAJA, E.C. TITGEMEYER, AND D.E. JOHNSON. 2005. Effect of types of non-fiber carbohydrate on in vitro forage fiber digestion of low-quality grass hay. Anim. Feed Sci. Technol. 120: 93-106.
- ARROQUY, J.I., R.C. COCHRAN, T.A. WICKERSHAM, D.A. LLEWELLYN, E.C. TITGEMEYER, T.G. NAGARAJA, AND D.E. JOHNSON. 2004. Effect of type of supplemental carbohydrate and source of supplemental ruminal degradable protein on low-quality grass hay utilization by beef steers. Anim. Feed Sci. Technol. 115: 247-263.
- ARROQUY, J.I., CORNACCHIONE, M., DAVIU, D., AVILA, M., KUNST, C. (H), 2009. Efecto del tipo de reserva forrajera sobre la calidad del material conservado de gramíneas megatérmicas. Rev. Arg. Prod. Anim. (Supl. 1).
- ARROQUY, J.I., CORNACCHIONE, M., AVILA, M., COLOMBATTO, D., KUNST, C. (H), 2010. Producción de gas in vitro de henos y ensilados de gramíneas megatérmicas. Rev. Arg. Prod. Animal (Supl. 1).
- AVILA, R.E., DI MARCO, O.N., AGNUSDEI, M.G., MAYORAL, C. 2010. Digestibilidad de la fibra y materia seca de dos gramíneas megatérmicas (*Chloris gayana* y *Cenchrus ciliaris*) de diferente porte: Relación con la edad y largo foliar. Rev. Arg. Prod. Anim. 30:1-13.
- BURNS, J.C., POND, K.R., FISCHER, D.S., 1991. Effects of grass species on grazing steers: II. Dry matter intake and digesta kinetics. J. Anim. Sci. 69:1199-1204.
- COLEMAN, S.W., MOORE, J.E., WILSON, J.R., 2004. Quality and utilization. En: Warm-season grasses (C4)
- CHASE, JR., C.C., HIBBERD, C.A., 1987. Utilization of low-quality native grass hay by beef cows fed increasing quantities of corn grain. J. Anim. Sci. 65, 557-566.
- COCHRAN, R.C., KÖSTER, H.H., OLSON, K.C., HELDT, J.S., MATHIS, C.P., WOODS, B.C., 1998. Supplemental protein sources for grazing beef cattle. In: Proc. 9th. Florida Ruminant Nutr. Symp., Gainesville, FL. Pp.124-136.
- CORNACCHIONE, M., 2008. Informe de avance: Proyecto introducción y evaluación de forrajeras. Informe interno INTA.
- DE LEON, M., 2008. Producción y utilización de pasturas. 30° Congreso Arg. de Producción Animal, Potrero de Los Funes, San Luis.
- FARMER, C.G., 2002. Effects of various frequencies of supplementation and urea inclusion in protein supplements on low-quality forage use, ruminal metabolism, and performance of beef cattle. Ph. D. dissertation, Kansas State University, Manhattan.

- FISHER, D.S., BURNS, J.C., POND, K.R., MOCHRIE, R.D., TIMOTHY, D.H., 1991. Effects of grass species on grazing steers. I. Diet composition and ingestive mastication. *J. Anim. Sci.* 69:1188-1198.
- FORBES, T.D.A., Y COLEMAN, S.W., 1993. Forage intake and ingestive behavior of cattle grazing old world bluestems. *Agron. J.* 85: 808-816.
- FUMAGALLI, A. E., ARROQUY, J.I., SARAVIA, J.J., 2010. Engorde de vacas de descarte con forraje de gramíneas subtropicales de baja calidad más suplementación. *Rev. Arg. Prod. Anim.* 30 (Sup. 1).
- HOLMES, J.H., FRANKLIN, M.C., LAMBOURNE, L.J., 1966. The effects of season, supplementation, and pelleting on intake and utilization of some subtropical pastures. *Proceeding Aust. Soc. Anim. Sci.* 6:354-363.
- HOLDERBAUM, J.F., SOLLENBERGER, L.E., QUESENBERRY, K.H., MOORE, J.E., JONES, C.S., 1992. Canopy structure and nutritive value of limpgrass pastures during mid-summer to early autumn. *Agon. J.* 84: 11-16.
- KLEVESAH, E.A., R.C. COCHRAN, E.C. TITGEMEYER, T.A. WICKERSHAM, C.G. FARMER, J.I. ARROQUY, D.E. JOHNSON. 2003. Effect of a wide range in the ratio of supplemental rumen degradable protein to starch on utilization of low-quality, grass hay by beef steers. *Anim. Feed Sci. Technol.* 105: 5-20.
- KÖSTER, H.H., COCHRAN, R.C., TITGEMEYER, E.C., VANZANT, E.S., ABDELGADIR, I., ST-JEAN, G., 1996. Effect of increasing degradable intake protein on intake and digestion of low-quality, tallgrass-prairie forage by beef cows. *J. Anim. Sci.* 74, 2473-2481.
- KUNST, C. (H), 2009. Evaluación de reservas forrajeras de especies megatérmicas adaptadas a climas subtropicales. Tesis de grado .UNSE. Pp. 1-63.
- MINSON, D.J., 1990. Forage in Ruminant Nutrition. Academic Press, San Diego, CA.
- OBA, M. AND ALLEN, M. 1999. Evaluation of the importance of the digestibility of neutral detergent fiber from forage: effects on dry matter intake and milk yield of dairy cows. *J. Dairy Sci.* 82: 589-596.
- STOBBS, T.H., 1975. Factors limiting the nutritional value of grazed tropical pastures for beef and milk production. *Trop. Grassl.* 9:141-149.
- WESTON, R.H., 1982. Animal Factors affecting feed intake. En: *Nutritional limits to animal production to pastures.* CAB.
- WICKERSHAM, T.A., R.C. COCHRAN, E.C. TITGEMEYER, C.G. FARMER, E.A. KLEVESAH, J.I. ARROQUY, D.E. JOHNSON, AND D.P. GNAD. 2004. Effect of post-ruminal protein supply on the response to ruminal protein supplementation in beef steers fed low-quality grass hay. *Anim. Feed Sci. Technol.* 115: 19-36
- WILSON, J. R. 1990. Influence of plant anatomy on digestion and breakdown. In: AKIN, D.E.; Ljungdahl, L.G.; Wilson, J.R.; Harris, P.J. *Microbial and plant opportunities to improve the utilization of lignocellulose by ruminants.* Elsevier Science Publ. Co.: New York pp. 99-117.
- WILSON, J.R., 1994. Cell wall characteristics in relation to forage digestion by ruminants. *J. Agric. Sci.* 122: 173-182.
- WILSON, J.R., Y HATFIELD, R.D., 1997. Structural and chemical changes of cell wall types during stem development: consequences for fibre degradation by rumen microflora. *Aust. J. Agric. Res.* 48: 165-180.
- WILSON, J.R., Y KENNEDY, P.M., 1996. Plant and animal constraints to voluntary feed intake associated with fibre characteristics and particle breakdown and passage rate in ruminants. *Aust. J. Agric. Res.* 47: 199-225.
- WILSON, J.R., MERTENS, D.R. 1995. Cell wall accessibility and cell structure limitations to microbial digestion of forage. *Crop Sci.* 35:251-259.